

Buena planificación

Versión 1.0

**Guía
Práctica**

DISEÑO Y DESARROLLO

Esta “Guía práctica” explora las formas de establecer eficazmente asociaciones de múltiples actores para colaborar en proyectos y actividades de innovación.

El proyecto multiactor **LIAISON** (Better Rural Innovation: Linking Actors, Instruments and Policies through Networks) ha estudiado formas de acelerar la innovación rural mediante el trabajo en asociación. LIAISON exploró una amplia gama de asociaciones, algunas formales (por ejemplo, establecidas con un acuerdo legal) y otras informales. En la **GUÍA PRÁCTICA TRABAJAR EN EQUIPO** se presentan numerosos ejemplos de formas eficaces de trabajar en asociación para la co-, el llamado enfoque de innovación interactiva.

Esta guía utiliza los resultados de LIAISON para explorar cómo construir una base sólida mediante el trabajo conjunto en torno a una **visión compartida**, el establecimiento de modelos de **estructura y liderazgo de grupo**, la adopción de **funciones y responsabilidades claras y bien combinadas**, **el fomento de la confianza y la buena comunicación** y la planificación anticipada del **seguimiento y la evaluación**.

UNA VISIÓN COMPARTIDA

¿Cómo puede la copropiedad de la idea desde el principio mejorar los resultados?

Reunirse para responder a un reto u oportunidad concreta requiere adoptar un proceso de co-innovación desde el principio. El grado de formalidad o informalidad de este proceso depende del grupo y de lo que intente conseguir, así como de los requisitos del financiador (ya conocidos o en proceso de búsqueda). El papel del líder es construir y formar buenas relaciones de trabajo desde el principio. Las buenas relaciones pueden lograr una comunicación que funcione bien entre los socios durante toda la vida de las actividades de co-innovación y más allá.

Los estudios de caso examinados por LIAISON identificaron varias formas de definir los objetivos de un proyecto o actividad, entre ellas están:

- **Estudio inicial** para acordar los objetivos que luego fueron elaborados por un grupo más pequeño
- Fijación de **objetivos** dirigida por un equipo central (por ejemplo, de socios principales) con algunas consultas a otros socios

- Un **enfoque colectivo** con aportaciones sustanciales de todos los socios para definir los objetivos.
- Un **socio dominante** dirige el proceso
- Un socio dominante que dirige el proceso -No todos los socios deciden participar y **dejan que otros** asuman la responsabilidad
- **Consulta con los usuarios objetivo** en las primeras fases de la fijación de objetivos
- **Contribución o dirección** del financiador público o privado.

Mantener a todos motivados y comprometidos con un objetivo común es importante y LIAISON reunió pruebas sobre la mejor manera de proceder cuando los distintos miembros de la asociación tienen opiniones divergentes. Se pueden utilizar varios métodos para ayudar a reunir a los socios y hacer que participen en el proceso de co-innovación. Estos métodos participativos fomentan y posibilitan la implicación activa al ayudar a todos a expresar y compartir con mayor profundidad sus ideas, temores, expectativas, acuerdos y desacuerdos, y así acordar objetivos comunes para el proyecto. Esto puede llevar tiempo y se beneficia de una buena facilitación, pero si se hace con eficacia fomenta el entendimiento mutuo y ayuda a crear confianza, una base esencial de todas las asociaciones.

Trabajar en grupos de orígenes diversos - por ejemplo, investigadores, académicos, ONG, agricultores y silvicultores- reúne muchas formas diferentes de “pensar y hacer” en cuanto a la resolución de problemas, la gestión del tiempo, la planificación y la asunción de tareas. Trabajar eficazmente como una asociación de múltiples actores implica formar parte de un proceso que exige práctica, tiempo y experiencia. Uniendo fuerzas es posible no sólo alcanzar objetivos comunes, sino también desarrollar un entendimiento mutuo para crear confianza, aprender, actuar y alcanzar compromisos.

“Un grupo feliz de personas que trabajan bien juntas y se divierten mucho, generando nuevos conocimientos y una nueva visión, nuevas herramientas, nuevos productos y desarrollando una marca dentro del proyecto que ha sido muy divertida”. Cita de un responsable del paquete de trabajo de un organismo público de investigación.

El compromiso con los usuarios previstos de la innovación en esta fase temprana de planificación y diseño ayuda a mejorar la aceptación de los resultados finales. Los grupos pueden beneficiarse de la planificación de su compromiso con otros agricultores y silvicultores desde el principio y de estar abiertos a una participación y compromiso efectivos desde el principio.

Para más información sobre la participación de las partes interesadas, mira la **GUÍA PRÁCTICA ASOCIACIONES CONECTADAS**.

¿Y si queremos desviarnos del plan original?

Los proyectos de co-innovación no siempre siguen exactamente los planes que la asociación tiene al principio. Sin embargo, no contar con un plan hace muy difícil identificar y evaluar cómo y por qué la actividad cambia y se desarrolla a medida que avanza. Lograr un equilibrio entre un plan rígido y tener la confianza necesaria para responder a las oportunidades imprevistas que surjan durante el proyecto puede tener un gran impacto en los resultados y los logros.

Es necesario tener un plan de trabajo detallado desde el principio, pero siempre es posible hacer ajustes. Sin embargo, deben estar justificados por el objetivo general del proyecto, y será necesario negociar cualquier cambio con el financiador privado o público. En el caso de la financiación pública, esto podría requerir un proceso de modificación formal, que puede llevar mucho tiempo tanto para la asociación como para el organismo de financiación.

Muchos financiadores piden ahora un registro de riesgos como parte de la propuesta del proyecto. Esta herramienta puede ser muy útil para identificar las razones que podrían hacer que el grupo se desviara del plan de trabajo, y las ocasiones en las que se necesita desarrollar el plan original. Comprender cuáles pueden ser estos factores y los que están a disposición del grupo para ayudar a mitigar estos obstáculos, permite al grupo seguir e identificar con confianza los hitos de su viaje de innovación y los aprendizajes a lo largo del camino.

¿Qué tipo de liderazgo es mejor?

No existe un modelo definido/replicable para el liderazgo de las asociaciones de múltiples actores, pero hay responsabilidades y características básicas que pueden mejorar las formas de trabajo en colaboración. Cuando se forman grupos en torno a una idea, un proyecto o una actividad, es esencial que la persona o el equipo que asuma el liderazgo pueda demostrar

- **Habilidades interpersonales** para gestionar las diferencias de opinión y facilitar la toma de decisiones
- **Habilidades técnicas** para el desarrollo de enfoques innovadores
- **Habilidades funcionales** para la participación en la co, tales como
 - Dirigir (contribuir) a **procesos de grupo a largo plazo**
 - Comprender **los intereses y las motivaciones de los socios**
 - Hablar **diferentes idiomas** (ciencia, práctica, administración, etc.)
 - **Facilitación/moderación** de talleres de innovación, reuniones y otras actividades de co-innovación
 - Orientación y **participación en la autoevaluación** y la reflexión crítica
 - Difusión de la noticia (comunicación, **divulgación**)

Así como la apertura y la confianza en sí mismo, la confianza en los demás y la capacidad de inspirar.

HERRAMIENTAS DE LIAISON

Creating a needs register – ayuda a las asociaciones a comprender la diversidad de necesidades de todos los miembros de la asociación.

Causes and effects tool – se utiliza para elaborar hipótesis que ayuden a vincular las acciones con los resultados. Es especialmente útil para identificar y planificar los resultados deseables de los proyectos.

Hot topics tool – ayuda a crear relevancia más allá de los límites profesionales y disciplinarios con el objetivo de crear coaliciones dentro de los equipos de múltiples actores en torno a “temas candentes” de interés mutuo.

¿Qué estilo de gestión es el mejor para la coinnovación?

Un grupo debe considerar cuál es el mejor enfoque de gestión para alcanzar sus objetivos. Algunos grupos decidirán que una estructura informal es suficiente para realizar sus actividades. Otros necesitarán un enfoque más formal que establezca con mucho más detalle cómo trabajará el grupo. A veces, el grado de formalidad estará influido por la financiación recibida y por ciertas normas y requisitos de información. La definición de estas formas de trabajo en los documentos de referencia del proyecto establece **las normas básicas** para el trabajo conjunto del grupo.

Trabajar juntos de forma efectiva requiere ser abierto e inclusivo. Esto puede ser más difícil en el caso de asociaciones más “formales” que realizan proyectos en lugar de redes y agrupaciones de innovación. La creación de un entorno de apoyo para todos los miembros del grupo puede ayudar a todos a contribuir, así como a desarrollarse en el camino. Esto puede fomentar una cultura de confianza mutua en la que se logre un equilibrio entre las normas y la espontaneidad.

Por ejemplo, *Nod Verde* es una iniciativa de centro alimentario rumano. La asociación elaboró un plan de negocio formal, pero estuvo abierta a realizar pequeños ajustes internos. Esto ayudó especialmente a la hora de trabajar con otros “hubs” cuando establecieron acuerdos informales basados en la confianza mutua. Aunque este ejemplo se centra en una relación de empresa a empresa, puede reproducirse en otras situaciones.

Sea cual sea el tipo de gestión que se prefiera, será importante decidir si se debe fomentar el liderazgo colectivo, el grado de inclusión y participación que la asociación desea tener, o si para lograr el objetivo se requiere un enfoque de gestión más directivo. LIAISON descubrió que tanto las asociaciones con un claro liderazgo “jerárquico” como las que tienen un enfoque más colectivo pueden funcionar eficazmente. Lo importante es la capacidad de escucharse mutuamente y crear el ambiente necesario para que los socios compartan sus ideas o tengan espacio para la experimentación y la exploración.

HERRAMIENTAS DE LIAISON

Actor/Participant ID – puede utilizarse para realizar una valoración de los diferentes actores, sus motivaciones y expectativas de participación, así como sus habilidades y roles imaginados dentro del proyecto.

¿Deben todas las asociaciones tener un acuerdo por escrito?

Todas las asociaciones deberían considerar la posibilidad de reservar tiempo para debatir y acordar una estructura de gobernanza. Esto puede ayudar a organizar, estructurar y compartir el liderazgo, y es especialmente beneficioso para proyectos complejos con grandes consorcios (como los financiados por Horizonte Europa). Los socios deben estar dispuestos a reservar mucho tiempo para hacerlo bien desde el principio.

Esto es importante porque todo el mundo debe tener la oportunidad de adaptarse a las formas de trabajo conjunto del consorcio, que para algunos pueden resultar desconocidas, como la exigencia de transparencia y comunicación abierta. Para conseguirlo con éxito, el coordinador del grupo debe ser capaz de transmitir una visión global de cómo trabajará el consorcio. Asumir la responsabilidad de fomentar y crear una conexión entre todos y tener claras las funciones y responsabilidades que tienen. También hay que conseguir cierta flexibilidad y libertad para adaptarse y evolucionar, un factor crítico en los proyectos y actividades de innovación.

A menudo, cuando una serie de personas se unen para innovar, es para formar un proyecto destinado a abordar un problema concreto o responder a una convocatoria de financiación. Esta última suele exigir un acuerdo de colaboración como parte de los criterios de financiación. La creación de un acuerdo, por informal que sea, es una buena práctica, ya que significa que todos pueden tener claro lo que han firmado y su papel para hacerlo realidad. La siguiente **lista de control** puede utilizarse para garantizar que una asociación funcione de la manera más eficaz posible:

Figura 1 Lista de control del acuerdo de asociación

Duración: ¿hay un plazo fijo o el grupo se siente cómodo viendo hacia dónde conducen los debates y las acciones? ¿Se prevén actividades continuas?

Acuerdo: ¿es necesario un acuerdo contractual o un memorando de entendimiento, o es deseable un compromiso de colaboración más flexible?

Objetivos y metas: ¿se fijan por consenso o son propuestos, por ejemplo, por un grupo de trabajo delegado y acordados por todos los socios? ¿Se necesitan plazos y tareas claras y específicas para todos o se mantiene la libertad de autodefinir la actividad para cumplir los objetivos?

Plan de trabajo: ¿las ideas y las oportunidades se deben poner en práctica a medida que van surgiendo o se establecen y definen claramente desde el principio? ¿Se centra en las actividades prácticas o se especifica el trabajo en torno a resultados claros y definidos?

Funciones y responsabilidades: ¿están claramente definidas y compartidas? ¿Tienen algunos socios tareas específicas y funciones de liderazgo?

Gestión del trabajo: ¿todos los socios comparten la actividad o los socios principales asumen la mayor parte del trabajo?

Jerarquía: ¿todos los socios son iguales o se nombra a un líder con un equipo central del proyecto?

Intercambio de conocimientos e información: ¿debe adoptarse un enfoque formal sobre la base de la “necesidad de saber” o se mantendrá el intercambio informal?

Comunicación: ¿hay un acuerdo sobre si la comunicación se produce de forma abierta y libre entre los socios, sin guardianes, o hay tareas de comunicación previamente planificadas y definidas?

Habrà que prestar especial atención a la forma de involucrar y “formalizar” la participación de las partes interesadas ajenas al grupo central. Si es así, habrá que dejar claro cómo colaborarán las partes interesadas externas con el grupo central, su papel en el proyecto y la división del trabajo. Comuniquen siempre que su participación es importante y se valora.

Para obtener más información sobre cómo involucrar a otras personas ajenas a la asociación, consulte la **GUÍA PRÁCTICA DE ASOCIACIONES CONECTADAS**.

MOTIVACIONES PARA COLABORAR

¿Cómo pueden las asociaciones asegurarse de que todo el mundo contribuye plenamente?

Al formarse un grupo multiactor es necesario tener en cuenta todos los aspectos que pueden contribuir a mejorar la eficacia de la asociación. Entre ellos se encuentra una sólida gestión del proyecto, así como una buena cooperación entre todos para reconocer y valorar las habilidades complementarias. Los enfoques eficaces identificados por LIAISON incluyen

- Considerar las necesidades del proyecto y encontrar una gama diversa de socios que tengan tanto las habilidades duras como las blandas necesarias para lograr los objetivos del grupo
- Celebrar y reconocer la motivación de los socios y las habilidades y experiencia que aportan
- No subestimar el tiempo y otros recursos necesarios para llevar a cabo las actividades planificadas, asegurándose de que todo el mundo tiene clara su contribución.
- Ser lo suficientemente flexible y crear espacio y tiempo para los miembros del equipo de los socios, sobre todo cuando proceden de entornos diferentes y tienen distintos niveles de experiencia. Todas las personas implicadas tienen que familiarizarse con los demás y generar confianza entre ellos

Los grandes consorcios (representantes de más de 10 organizaciones asociadas) pueden beneficiarse de la formación de un grupo central para mantener la supervisión estratégica general. Este grupo podría asignar tareas específicas a otros miembros vinculadas a paquetes de trabajo, tareas y resultados.

Trabajar con socios de una colaboración anterior puede aportar un valor real al proceso de innovación, ya que normalmente ya se han establecido buenas relaciones de trabajo. Aun así, es importante pensar en quién podría aportar nuevas ideas y formas de trabajar a la asociación. Garantizar que los nuevos colaboradores se sientan bienvenidos e incluidos desde el principio, proporcionándoles tiempo y espacio suficiente para conocer a los demás de manera informal, puede ayudar a impulsar su aportación y confianza desde el principio. Esto también es pertinente si un nuevo socio se incorpora en mitad del proceso de planificación para cubrir un vacío que se ha identificado.

Existen varias herramientas que los grupos pueden utilizar para ayudar a identificar a las partes

interesadas y motivadas a participar. Estas herramientas se incluyen en la caja de herramientas de LIAISON.

¿Cuánto tiempo debe trabajar una asociación?

Las asociaciones suelen reunirse por primera vez en torno a una oportunidad de financiación. Mientras que algunos participantes se unirán durante la duración del proyecto o más allá, otros sólo tendrán un papel a corto plazo. Esto es especialmente cierto en el caso de los financiadores y patrocinadores o de los especialistas que aportan información técnica o experiencia en una determinada fase del proceso de co-innovación.

La forma en que cada grupo decida colaborar y seguir trabajando juntos en el futuro debe formar parte siempre del debate en curso. A menudo, cuando los grupos se reúnen para innovar, es para abordar un problema especialmente difícil o un reto social importante. Es posible que esto sólo se resuelva en parte mediante la actividad inicial prevista.

Para más detalles sobre el valor de mantener una visión a largo plazo más allá de la duración de un programa de financiación o del marco temporal de un proyecto, véase la **GUÍA PRÁCTICA DE LOGRANDO UN IMPACTO**.

¿Cómo identificar e invitar a las mejores personas y organizaciones a colaborar?

Los siguientes pasos pueden ayudar a crear un consorcio fuerte y eficaz:

Primer paso: formar un grupo central de socios. Este grupo suele estar formado por personas que se han reunido entorno a una oportunidad o idea compartida y han iniciado la actividad de co-innovación, por ejemplo, una propuesta de financiación o una nueva oportunidad de mercado o valor añadido. Puede partir de una idea individual o de la iniciativa de un grupo o una red.

Segundo paso: utilice una serie de estrategias para crear su consorcio:

- Utilizar **las redes** conocidas por los socios para identificar a los miembros potenciales
- Construya una **asociación** en torno a personas u organizaciones con las que haya trabajado previamente o con las que tenga un historial, o que tengan experiencia en el área temática (asegúrese de generar una comprensión compartida de sus puntos fuertes y de lo que pueden ofrecer)

- Llegar a **las agrupaciones industriales existentes o a las redes** formadas entorno a objetivos y estrategias específicas a largo plazo
- Buscar **nuevas relaciones** en las que ningún socio haya colaborado antes de esta manera, quizás a través de eventos relevantes o identificándolos a través de redes conocidas
- Si es posible, buscar **el apoyo o la orientación del financiador**, o si está disponible su servicio de apoyo a la innovación creado para ayudar a los grupos de innovación a preparar un proyecto.

Tercer paso: Evaluar las posibles funciones en el consorcio en función de las habilidades y capacidades individuales u organizativas (véase la sección de habilidades y competencias).

Cuarto paso: Las incorporaciones de última hora, sobre todo en consorcios grandes, pueden plantear problemas tanto en las primeras fases como a lo largo del futuro proyecto. Una planificación cuidadosa desde el principio puede reducir las posibilidades de que se asignen tareas a socios que carecen de las habilidades y competencias necesarias para llevarlas a cabo. Si estas incorporaciones son inevitables, la asociación debe tener claro que esto presenta riesgos y debe considerar factores para mitigarlos. Esto puede implicar la obtención de apoyo adicional de otros participantes en la planificación y en las primeras fases de la ejecución para ayudar a desarrollar la capacidad y las aptitudes del socio o socios para cumplir con su cometido.

¿Qué criterios se pueden utilizar para seleccionar a los socios?

Hay varios factores que rigen la selección de los socios en función de su capacidad para cumplir, tanto física como financieramente, los objetivos de co-innovación de la asociación, así como para proporcionar el equilibrio necesario de competencias. A veces, la composición de las asociaciones viene determinada por los requisitos del financiador, por ejemplo, la búsqueda de conocimientos científicos específicos o la colaboración directa con empresas rurales individuales (por ejemplo, en lugar de a través de una cooperativa de agricultores o una asociación de conservación de la naturaleza).

Los conocimientos y la experiencia que requiere un grupo no se limitan a la capacidad técnica de los socios. También incluye sus redes, que pueden aprovecharse durante la ejecución del proyecto para reclutar más socios o difundir los resultados. Otro factor importante a la hora de determinar la idoneidad de las personas u organizaciones para unirse a un consorcio

es su interés y motivación para participar en la actividad de co-innovación. Entre los factores que hay que tener en cuenta se encuentran:

- Capacidad para trabajar duro
- Preparación para trabajar en una asociación diversa
- Reputación
- Acceso a las redes
- Disposición a cooperar para desarrollar o probar una solución innovadora
- Un historial de neutralidad, credibilidad y fiabilidad
- Capacidades de comunicación, por ejemplo, idiomas de los profesionales, lenguaje administrativo/académico, idioma extranjero.

LIAISON descubrió que la organización de eventos para intercambiar ideas puede fomentar la comunicación y la identificación colectiva de soluciones potencialmente innovadoras, además de ser una forma eficaz de conocerse en las primeras etapas. Esto es especialmente importante si los miembros del grupo no se conocen bien.

Arena Skog es un clúster de innovación basado en la industria maderera y forestal de Noruega. Con el fin de explorar ideas para nuevas construcciones urbanas de madera, organizó eventos dedicados en los que los miembros del clúster presentaron desafíos, soluciones y puntos de vista con el fin de co-crear ideas para el progreso. Este proceso de aprendizaje mutuo se desarrolló a través de debates y presentaciones en grupos informales durante las reuniones del proyecto para ofrecer la oportunidad de presentar y discutir abiertamente los problemas y los logros de las diferentes fases del proyecto.

HERRAMIENTAS DE LIAISON

Stakeholder associated risk analysis – se utiliza para evaluar el impacto de las personas que participan en la actividad, así como su función y responsabilidades dentro del proceso.

Database of actor categories – se utiliza para identificar las motivaciones de los socios individuales y agruparlas por temas.

HABILIDADES Y COMPETENCIAS

¿Cómo se pueden identificar y combinar eficazmente las habilidades y los conocimientos para satisfacer las necesidades del grupo?

Hay que evaluar cuidadosamente la idoneidad de cualquier socio potencial para las tareas previstas en un proyecto. Para ello hay que tener en cuenta las tareas que hay que llevar a cabo y elegir a los socios adecuados para desempeñar esas funciones. A menudo es más fácil trabajar con alguien que está motivado pero no tiene todos los conocimientos técnicos que con alguien que tiene los conocimientos necesarios pero no está especialmente interesado o motivado en la asociación de co-innovación.

“Los socios del proyecto fueron elegidos cuidadosamente por su carácter amable, trabajador y generoso. A la hora de seleccionar a los responsables de los paquetes de trabajo, la naturaleza del individuo fue un criterio clave, es decir, una persona con la que sea fácil trabajar (por ejemplo, personalidad no agresiva, flexible y devoción) y generar confianza”
Cita de un participante de LIAISON

- Agricultores, silvicultores y otros socios rurales
- Científicos e investigadores
- Asesores agrícolas y de otro tipo
- Organizaciones sin ánimo de lucro
- Procesamiento, venta y otros negocios
- Apoyo a la innovación / consultores empresariales

¿Qué gama de competencias y experiencias logran una innovación interactiva eficaz?

Una asociación eficaz aprovechará la experiencia de los distintos miembros del grupo, tanto desde el punto de vista técnico como práctico. Esto puede garantizar la complementariedad de los conocimientos dentro del consorcio. Estas habilidades pueden incluir:

- Capacidades administrativas y de gestión
- Conocimientos y experiencia en investigación, incluida la capacidad de realizar investigaciones o trabajar en investigaciones aplicadas (por ejemplo, en estudios de campo)
- Espíritu emprendedor y ganas de innovar
- Conocimiento práctico y experiencia en una serie de temas relevantes
- Conocimiento y experiencia en materia de agricultura y/o silvicultura, por ejemplo, cuestiones de mercado, medioambientales o sociales

- Gestión empresarial y experiencia comercial
- Capacidades de difusión y marketing
- Conocimiento y experiencia locales, así como comprensión del sector
- Experiencia con métodos de intercambio de conocimientos, aprendizaje entre iguales, demostración en la granja, etc.

Es posible que los investigadores y los agricultores/forestales no posean toda la gama de conocimientos y experiencia de su cadena de valor. En este caso, socios como los procesadores de alimentos, los hoteles y restaurantes, las empresas de agua y las asociaciones de consumidores pueden aportar competencias adicionales, al igual que los asesores y consultores.

Un problema que puede surgir es que personas altamente calificadas pueden participar en la preparación de la propuesta, pero una vez asegurada la financiación estas personas pueden estar demasiado ocupadas para hacer el trabajo e implicar a otros colegas en su lugar. Recuerda que no basta con reunir los conocimientos necesarios en la propuesta, ¡también deben estar disponibles para la actividad de co-innovación! Si no se puede evitar este problema, los equipos implicados deben establecer un procedimiento eficaz de traspaso y tutoría o apoyo entre compañeros para garantizar que se mantenga plenamente el valor de su contribución al trabajo del grupo.

¿Cómo repercute en el individuo la participación en asociaciones multiactor?

LIAISON consideró el impacto que la colaboración con un amplio abanico de personas y organizaciones puede tener en los participantes implicados. Reunirse puede empoderar a diferentes personas de muchas maneras, a veces inesperadas. Puede ser transformador, especialmente en proyectos que añaden valor a las empresas agrícolas, desarrollan nuevas empresas o transforman las prácticas agrícolas. También puede hacer que las personas descubran conjuntos de habilidades que no han utilizado o comprendido anteriormente. Este intercambio de conocimientos y técnicas puede ayudar a fortalecer el papel de un individuo en el proceso de innovación, fomentar el aprendizaje, introducir a las personas en nuevas redes, construir confianza y generar y fortalecer un espíritu de colaboración en general.

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

Comprender las características y circunstancias de los demás

Como en cualquier asociación, es importante comprender los hábitos y actitudes de todos los que participan directamente en las actividades del proyecto, así como las realidades y los aspectos prácticos que podrían suponer obstáculos para su plena participación en el proceso de co-innovación.

Unirse a una asociación, incluso para trabajar hacia un objetivo común claramente acordado, requiere reconocer los factores que limitan las capacidades de los individuos y las diferentes organizaciones para participar. Estos pueden ser el tiempo, la capacidad de participar en reuniones, el acceso a recursos naturales, técnicos o financieros, etc. Es importante entender y reconocer estos retos para evitar cualquier malentendido y fomentar la apertura al debate. Esto es especialmente cierto cuando se trata de agricultores y silvicultores que pueden tener mayores limitaciones en cuanto a tiempo o recursos y pueden necesitar ayuda para garantizar su participación efectiva.

Compromiso con los agricultores y los silvicultores

LIAISON ha estudiado un amplio abanico de proyectos, iniciativas y redes de co-innovación en los que participan agricultores y silvicultores como usuarios objetivo de los resultados. Estos profesionales tienen un importante interés en el proyecto, pero a menudo no participan plena y eficazmente en el desarrollo de la idea o del proyecto de co-innovación, a menos que sean contactados específicamente por organizaciones como las asociaciones de agricultores que los representan.

La asociación debe ser clara en cuanto a la forma en que planea comprometerse con estos grupos y valorarlos para obtener los mejores resultados. ¿Las actividades abarcan la innovación dirigida por los agricultores o su función es proporcionar asesoramiento experto u otras formas de consulta?

LIDERAZGO EFICAZ

¿Cuál es la forma más eficaz de dirigir una asociación de múltiples actores?

Es importante tener claro el papel del liderazgo dentro de cualquier consorcio. ¿Cómo lo tomará la asociación? ¿Puede compartirse o concentrarse en una persona u organización líder? Y lo que es más importante, cómo se tomarán las decisiones, se actuará dentro del consorcio y se consultará a las partes interesadas externas.

Sea cual sea la opción preferida, se requiere una madurez tanto individual como colectiva para construir un entorno de trabajo eficaz que permita compartir responsabilidades, interactuar eficazmente, afrontar los conflictos y alcanzar colectivamente los objetivos.

Para obtener más detalles sobre el liderazgo eficaz, consulte la **GUÍA PRÁCTICA DE TRABAJANDO EN EQUIPO**.

¿Puede una asociación de múltiples actores tener éxito sin un coordinador dedicado?

La función del coordinador es reunir a los nuevos miembros del grupo, gestionar la asociación y facilitar el diálogo dentro del consorcio. En el centro de esta función se encuentra la comprensión y la familiaridad con el uso de métodos participativos para reunir a los socios a fin de que participen en el proceso de co-innovación, apoyando la colaboración entre los socios y facilitando eventos o diálogos de grupo dentro de la asociación y con las partes interesadas externas. Se aconseja nombrar a un coordinador especializado, altamente cualificado en el trabajo con asociaciones de múltiples actores.

Para más detalles sobre el papel de coordinador, véase la **GUÍA PRÁCTICA DE ASOCIACIONES SALUDABLES**.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

¿Cómo influyen los procesos de seguimiento y evaluación en la toma de decisiones?

Un seguimiento y una evaluación pertinentes desde el principio pueden constituir una fuente de información permanente que ayude a tomar decisiones en las distintas etapas del proyecto.

La información también es importante para destacar y documentar los resultados positivos y los éxitos del grupo y de la actividad a lo largo del camino. Puede ayudar a informar sobre las reflexiones, identificar y abordar los problemas y debilidades antes de que se conviertan en críticos y poner de relieve los problemas antes de que tengan un impacto perjudicial en la actividad.

Para comprender adecuadamente la evolución del proyecto y actuar en consecuencia, se recomienda que la asociación establezca y acuerde los requisitos y compromisos de seguimiento y evaluación de sus actividades y relaciones previstas desde las primeras fases. Puede proporcionar información valiosa para generar ideas y cambios o nuevas actividades que mejoren el proyecto, u oportunidades para volver a colaborar juntos en el futuro. Como dice el refrán, “lo que se mide se gestiona”.

Integrar la evaluación en la actividad de co-innovación

El proceso de evaluación de los proyectos de co-innovación es potencialmente complejo y dinámico. Dada la interacción de múltiples actores, la evaluación desempeña un papel aún más central para ayudar a la toma de decisiones. Es útil que los coordinadores del proyecto y los responsables de las tareas emprendan periódicamente procedimientos de auto-evaluación para ayudar a todos los socios a tomar conciencia de cómo va el proceso de co-creación, identificar cómo mejorarlo y abordar posibles alteraciones.

Algunos factores que pueden mejorar la eficacia de este proceso son

- Elegir herramientas que puedan apoyar una evaluación adecuada del proceso de co-innovación
- Analizar y adaptar la actividad de evaluación a las necesidades del consorcio, sus objetivos y su plan de trabajo
- Crear o utilizar herramientas de autoevaluación sencillas y de fácil comprensión
- Dedicar tiempo a desarrollar la capacidad de las partes interesadas en torno a la evaluación, asesorándolas cuando participen en el proyecto y apoyándolas para que realicen la evaluación por sí mismas.
- Contratar a un facilitador externo cualificado cuando el equipo no posea suficiente experiencia para los ejercicios de evaluación al utilizar la amplia gama de métodos y herramientas de evaluación.

¿Cómo se pueden incorporar métodos eficaces de seguimiento y evaluación al diseñar las actividades?

Existen algunos pasos básicos para que un grupo desarrolle y adapte su estrategia de evaluación durante la duración del proyecto:

- **Reconocer y acordar** colectivamente el valor y los beneficios de un proceso de evaluación
- **Identificar** lo que hay que supervisar, cuándo y por quién.
- **Establecer la mejor manera** de evaluar las estructuras o los procesos eligiendo herramientas y métodos adaptables y eficaces.
- **Compartir** los resultados periódicos para **informar** la toma de decisiones a medida que el proyecto avanza
- Si procede, asegúrese de que **los resultados de la evaluación estén fácilmente disponibles** para los miembros durante la vida del proyecto para que puedan dar su opinión (no sólo al final, cuando esta opinión sólo servirá para informar de las actividades futuras).

La evaluación debe ser un aspecto integral de cualquier proyecto desde sus fases de planificación. Un sistema de seguimiento aplicado de forma continua y autorreflexiva puede contribuir significativamente al proceso de innovación. Puede proporcionar información relevante para respaldar la toma de decisiones y la mejora continua, lo que aumenta la probabilidad de alcanzar los objetivos del grupo. Por ello, a la hora de diseñar el plan de trabajo, los grupos deben tener en

cuenta cómo se gestionará la evaluación durante su desarrollo, así como una vez concluido.

Al elaborar los planes, los grupos deben tener en cuenta que el seguimiento y la evaluación que necesitan los socios a nivel de proyecto pueden diferir de los requisitos del financiador del programa o de las autoridades de gestión. Por lo tanto, en estas primeras fases de planificación es importante colaborar con servicios de apoyo concretos para encontrar la herramienta adecuada y medir los resultados para el público adecuado.

Hay una serie de herramientas, métodos y condiciones relacionadas que deben considerarse y adaptarse al desarrollar una estrategia de evaluación que puede seleccionarse para cualquier proyecto de co-innovación en particular. Los participantes pueden acceder a la caja de herramientas interactiva de LIAISON y seleccionar las herramientas y los enfoques cuantitativos y/o cualitativos más adecuados para supervisar y evaluar las actividades de co-innovación, analizar la dinámica del grupo y evaluar los hitos y los resultados clave.

ACERCA DE LA GUIA PRÁCTICA DE LIAISON

LIAISON ha elaborado cinco “Guías prácticas” para apoyar a los profesionales que participan en iniciativas de co-innovación. A efectos de estas guías, un “profesional” es cualquier actor que desee participar o prestar apoyo directo a los socios en iniciativas o proyectos de cooperación que innoven a través de procesos participativos.

LIAISON (Better Rural Innovation: Linking Actors, Instruments and Policies through Networks) es un proyecto multiactor que ha sido financiado dentro de la EIP Agri, una iniciativa lanzada por la Comisión Europea en 2012 con su objetivo de fomentar una agricultura y una silvicultura competitivas y sostenibles que “consigan más y mejor con menos”.

El enfoque de la innovación interactiva reúne a una amplia gama de actores públicos y privados de la innovación (agricultores, asesores, investigadores, empresas, ONG, etc.) con conocimientos y experiencia complementarios para valorar, reunir, co-crear y difundir soluciones prácticas a las necesidades reales de los agricultores y silvicultores. Estas necesidades están impulsadas por, y se derivan de, las oportunidades reales y los retos cotidianos a los que se enfrentan los agricultores, los silvicultores y las empresas rurales. Las innovaciones generadas mediante un enfoque interactivo pueden aportar soluciones bien adaptadas a las circunstancias y más fáciles de aplicar.

LIAISON ha elaborado Un Manual Sobre Métodos Participativos Para Iniciativas De Co-Innovación, además de Una Caja De Herramientas De Evaluación Y Valoración Del Impacto.

La información contenida en esta guía es sólo para fines informativos generales. Se aconseja a los lectores que comprueben cualquier información con la normativa o las formas de trabajo de su propia localidad. Cualquier uso de esta información es bajo su propia responsabilidad.

Este proyecto recibe financiación del programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención nº 773418. La responsabilidad de la información y los puntos de vista expuestos en este documento corresponde exclusivamente a los autores.

Trabajando en equipo

Buena planificación

Asociaciones saludables

Asociaciones conectadas

Logrando un impacto

Estas guías destacan lo que hemos aprendido de las actividades y la recopilación de datos de LIAISON. El objetivo es ayudar a todos los que las utilizan a mejorar su forma de co-innovar en la agricultura, la silvicultura y el desarrollo rural.

La guía de “BUENA PLANIFICACIÓN” ha sido redactada por Helen Aldis, Ana Allamand y Simone Osborn, con la colaboración de Liz Bowles, Evelien Cronin, Andrew Fieldsend, Susanne von Münchhausen y Eleonore Pommier. También hay que agradecer a los socios del proyecto LIAISON que realizaron los estudios de caso citados en esta guía.

